

KREDIT FOIZ STAVKALARI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Orifova Dilnoza Obid qizi

TDIU doktoranti

orifovadilnoza1997.07@gmail.com,

[+998977743855](tel:+998977743855)

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari tomonidan taqdim etilayotgan kreditlari va unga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Tijorat banklari tomonidan foiz siyosatining tog'ri yo'lga qo'yilishi nafaqat bank faoliyatiga, balki mamlakat iqtisodiyotiga ham ijobiy ta'sir o'tkazadi.

Kalit so'zlar: O'rtacha tortilgan foiz stavkasi, foiz siyosati, kredit siyosati, bank sof foydasi, kredit foizi.

Abstract: This article analyzes the loans offered by commercial banks of the Republic of Uzbekistan and the factors affecting them. The correct implementation of the interest policy by commercial banks will have a positive effect not only on banking activities, but also on the country's economy.

Key words: Weighted average interest rate, interest policy, credit policy, bank net profit, loan percentage.

Аннотация: В данной статье анализируются кредиты, предлагаемые коммерческими банками Республики Узбекистан, и факторы, влияющие на них. Правильная реализация процентной политики коммерческими банками окажет положительное влияние не только на банковскую деятельность, но и на экономику страны.

Ключевые слова: Средневзвешенная процентная ставка, процентная политика, кредитная политика, чистая прибыль банка, процент по кредиту.

KIRISH

Tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan kreditlarning foiz stavkalari mamlakat iqtisodiyotiga yuqori darajada ta'sir etuvchi omillardan biri hisoblanadi. Xususan, ushbu stavkalar mamlakatning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari jumladan, yalpi ichki mahsulot va inflyatsiyaga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. "O'zbekiston-2030" strategiyasida **"Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash** yo'nalishi doirasida: banklar tomonidan taqdim etiladigan **kredit stavkalarini bozor mexanizmlari asosida 2–3 foiz bandga pasaytirish** uchun zarur sharoitlar yaratish hamda bank va moliya tizimida yillik kreditlash hajmini 40 milliard dollarga yetkazish, bank omonatlari hajmini 4 barobarga oshirish"¹ ustuvor maqsadlardan biri qilib belgilangan.

Har bir tijorat banki o'zining foiz siyosatini mustaqil ishlab chiqadi va uning qay darajadi samarali ishlanganligi kreditlar va depozitlar bo'yicha o'rnatilgan foiz stavkalariga bog'liq bo'ladi. Kreditlar bo'yicha o'rnatilgan foiz stavkalari bevosita kreditlash hajmiga ta'sir etadi, shuningdek bankning sof foydasiga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sirga ega.

Ushbu tadqiqot ishimizda O'zbekiston tijorat banklari tomonidan o'rnatilgan kredit foiz stavkalarining bank sof foydasiga qanchalik ta'sir etishini ko'rib chiqamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Amerikalik iqtisodchi I.Fisher foiz stavkasini quyidagicha izohlagan: "foizning darajasini foiz mukofoti sifatida aniqlasak bo'ladi, chunki u pulda aks etgan bo'lib shartnomada kelishilgan davrdan keyin to'lanishi kerak"².

D. M. Keynes "foiz me'yori bozorda kapitaldan foydalanganlik uchun to'lanadigan baho sifatida aniqlanadi"³ degan fikrni keltirgan.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "o'zbekiston-2030"strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni 11.09.2023

² Ирвинг Фишер. Покупательская сила денег. –М.:ДЕЛО,2021.-320с.

³ Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. Пер. Н. Н. Любимов. –М.: Гелиос АРВ, 1999. –352 с

A. B. Borisov esa “kredit bahosi kreditorning ssudadan foydalanganligi uchun qarzdordan oladigan foiz to’lovi yoki foiz stavkasi bo’lib, moliya-pul bozoridagi talab va taklif asosida bank tomonidan o’rnatiladi”⁴ deya ta’rif bergan.

SH. Z. Abdullayeva tijorat banklarining foiz siyosatiga quyidagicha ta’rif beradi: “bank umumiy siyosatining muhim elementlaridan biri sifatida bankning pul mablag’larini jalb qilish va joylashtirish sohasida foizlar o’rnatish bilan bog’liq chora-tadbirlar majmuasidan iborat bo’lib, bankning likvidligi va rentabelligini ta’minlashga yo’naltirilgan. Foiz siyosatiga kengroq ta’rif beradigan bo’lsak, u foiz stavkalarini boshqarish orqali iqtisodiy munosabatlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar yig’indisidir”⁵ degan fikrni bildirgan.

B. T. Berdiyarov esa bank foizli marjasiga quyidagicha ta’rif beradi: “ bank foiz marjasi – bu bank aktivlaridan daromad keltiruvchi foizli daromad va bank majburiyatlari bo’yicha foizli xarajat o’rtasidagi farq”⁶.

M.S.Maramigina hamda E.N.Prokofyeva esa quyidagi fikrni bildirishgan “Ssuda foizlari - ssuda kapitalining (qarzga olingan qiymati) harakati jarayonida kreditor va qarz oluvchi o’rtasida yuzaga keladigan munosabatlarni aks ettiruvchi iqtisodiy kategoriya; o’ziga xos kredit narxi.”⁷

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda kredit foizi bu pul-kredit bozorida talab va taklif asosida shakllangan kreditning bahosi deya ta’rif bersak maqsadga muvofiq bo’ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari, ilmiy monografiyalari, o’quv qo’llanmalari va maqolalarini tahlil qilish, tijorat banklarining statistik tahlillari, jadvallarni analitik taqqoslash, guruhlash, miqdor va

⁴ Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2006. 860 с.

⁵ SH. Z. Abdullayeva. Bank ishi –T.: MOLIYA-IQTISOD,2017.-403 b.

⁶ B. T. Berdiyarov ”Tijorat banklarida foiz stavkasining likvidlikka ta’siri” maqola

⁷ Деньги, кредит, банки : учебник / под общ. ред. М. С. Марамыгина, Е. Н. Прокофьевой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 132с.

sifat ko'rsatikichlarni hisoblash, ularni bir-biri bilan solishtirish kabi uslublardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirda mamlakatimizda bank tizimini isloh qilish doirasida turli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tijorat banklari tomonidan onlayn bank xizmatlarining ko'rsatilishi, mobil ilovalarning taqdim etilishi buning yorqin misoli. Bularning barchasi ajratilayotgan kreditlar miqdori yildan yilga o'sib borishiga sabab bo'lmoqda. Kredit operatsiyalari bankning aktiv operatsiyasi hisoblanib, bank uchun foizli daromad manbaidir. Kredit uchun belgilangan foiz stavkalariga ta'sir etuvchi turli omillar mavjud bo'lib, bu omillarni ikki guruhga ichki va tashqi omillarga ajratish mumkin:

1-rasm. Kredit foiz stavkasiga ta'sir etuvchi omillar.⁸

Ichki omillarga tijorat banki foiz siyosati bilan bog'liq omillarni, tashqi omillarga esa Markaziy bankning pul-kredit siyosati bilan bog'liq omillarni kiritamiz.

Kreditlar bo'yicha foiz stavkalari, ularning summasi, ularni to'lash vaqti, davri, to'lash shartlari va boshqalar mijoz bilan bank o'rtasida kelishib olinadi va tuziladigan shartnomada aks ettiriladi. Kreditlar bo'yicha foiz stavkalar kreditning muddati, qarz oluvehi tomonidan tavsiya qilingan garov holati va qiymati, uning

⁸ Muallif tomonidan tayyorlandi.

likvidliligiga, kredit resurslari bahosiga, kredit riskning darajasiga qarab tijorat banki tomonidan rriustaqil belgilanadi va u kredit shartnomasida aks ettiriladi.

Kredit foizlariga ta'sir etuvchi tashqi omillarni ko'rib chiqamiz:

1-jadval

Asosiy stavkaning darajalari⁹

Amal qilish muddati	%
11.09.2020 — ...	14
15.04.2020 — 11.09.2020	15
25.09.2018 — 14.04.2020	16
28.06.2017 — 24.09.2018	14
01.01.2015 — 27.06.2017	9
01.01.2014 — 31.12.2014	10
01.01.2011 — 31.12.2013	12
15.07.2006 — 31.12.2010	14
21.12.2004 — 14.07.2006	16
05.07.2004 — 20.12.2004	18
10.09.2003 — 04.07.2004	20
16.07.2003 — 09.09.2003	24
01.01.2002 — 15.07.2003	30
01.07.2000 — 31.12.2001	24
01.06.2000 — 30.06.2000	28
01.05.2000 — 31.05.2000	29
01.04.2000 — 30.04.2000	30
01.01.1998 — 31.03.2000	36

Yuqoridagi jadvalda asosiy stavkaning o'zgarish dinamikasini yillar kesimida ko'rishimiz mumkin. 1998-2001 yillarda 36 foizdan 24 foizga pasaygan bo'lsa, 2002-2003 yillarda 30 foiz ko'rsatkichga yetgan. Keying yillarda, xususan 2003-2017 yillar davomida 24 foizdan 9 foizga kamaygan. 2017-yildan esa 14 foiz ga o'sib, qolgan yillarda 1-2 foiz miqdorda o'zgarib turgan. 2020-yildan bugunga qadar 14 foizni tashkil etadi.

2-jadval

⁹ www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki)

Majburiy rezervlar normativlari¹⁰

(2021-yil 5-avgustdan)

foizda

Majburiyat turi	Majburiy rezerv normativlari
1	2
Yuridik shaxslarning milliy valyutadagi depozitlari	4
Yuridik shaxslarning chet el valyutasidagi depozitlari	18
Jismoniy shaxslarning milliy valyutadagi depozitlari	4
Jismoniy shaxslarning chet el valyutasidagi depozitlari	18

Majburiy rezerv normalari esa milliy valyutada yuridik va jismoniy shaxslarga 4 foiz, xorijiy valyutada esa 18 foiz etib belgilangan. Majburiy rezerv normalarining yuqori foizlarda bolishi, kredit foizlariga va kreditlash hajmiga tog'ridan to'g'ri ta'sir etadi.

Amaliyotda bank kreditlarining o'z vaqtida qaytarilmasligi (kredit riski) ham ko'plab uchraydi. Kredit riskini yuzaga keltiruvchi bir necha sabablar mavjud bo'lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin: makroiqtisodiy konyukturaning yomonlashuvi, mamlakat iqtisodiyotida to'lovsizlik muammosining yuzaga kelishi, bank boshqaruv sifatining yomonlashuvi, mijoz moliyaviy holatining yomonlashuvi, garov obyektini bozor bahosining pasayishi, ta'minot obyektini to'g'ri baholay olmaslik va boshqalar.

3-jadval

Oylik inflyatsiya ko'rsatkichlari¹¹

¹⁰ www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki)

¹¹ www.stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi)

Oylar	O'tgan oyga nisbatan (%)	O'tgan yilning shu oyiga nisbatan (%)
May 2024	2,8	10,6
Aprel 2024	0,9	8,1
Mart 2024	0,7	8,0
Fevral 2024	0,3	8,3
Yanvar 2024	0,6	8,6
Dekabr 2023	1,2	8,8
Noyabr 2023	1,1	8,8
Oktabr 2023	1,0	9,0
Sentabr 2023	0,2	9,2
Avgust 2023	0,5	9,0
Iyul 2023	-0,2	8,9
Iyun 2023	-0,3	9,0
May2023	0,5	10,4

Yuqoridagi jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, Inflyatsiyani o'sib borishini guvohi bo'lamiz. Inflyatsiya ko'rsatkichi oylar kesimida iyun, iyul oylarida o'tgan oylarga nisbatan 0,2-0,3 foizga tushgan, buni osha davrdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarning pasayishi bilan izohlash mumkin. O'z o'rnida inflyatsiya darajasi kredit foizining quyi chegarasini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi, ya'ni inflyatsiyaning o'sib borishi kredit narxining o'sishiga olib keladi.

XULOSA

Kredit foizlariga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilib shuni aytish mumkinki, foiz stavkasi orqali kreditga talab va taklif nisbati muvozanatlanadi. Bu o'z va qarz mablag'larining oqilona uyg'unlashuviga yordam beradi. Kredit foizlari bank tomonidan jalb qilingan depozitlar hajmini tartibga soladi. Iqtisodiyotning kreditlarga bo'lgan ehtiyojining o'sishi kreditlash manbalari sifatida bank depozitlarining mos ravishda ko'payishi hisobiga qoplanishi kerak.

Tijorat bankining foiz siyosati uning balansi likvidligini to'g'ri boshqarishga qaratilgan. Investitsiyalar likvidligiga qarab faol operatsiyalar bo'yicha kredit foizlari darajasini farqlash qarz oluvchilar tomonidan tavakkal kreditga bo'lgan talabning banklar balansidagi likvidlik talablariga muvofiqligiga olib keladi. Depozit operatsiyalari bo'yicha foizlarning kredit muassasasi muomalasiga eng barqaror pul mablag'larini jalb qilish uchun rag'bat sifatidagi rolini ham xuddi shunday ko'rish mumkin. Kredit pul bilan birga daromadlar, tovarlar, xizmatlar va resurslar aylanishining muhim elementidir. Qisqacha qilib aytganda, asosiy stavka, inflyatsiya, kredit bilan bog'liq xarajatlar kredit foizining quyi chegarasini belgilasa, banklararo raqobat yuqori chegarasini belgilovchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2023-yil 23-avgustdagi 27/4 - sonli qarori bilan tasdiqlangan "Tijorat banklarida foiz hisoblash tartibi" to'g'risidagi nizom
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni 11.09.2023
3. Ирвинг Фишер. Покупательская сила денег. –М.:ДЕЛЮ,2021.-320с
4. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. Пер. Н. Н. Любимов. –М.: Гелиос АРВ, 1999. –352 с.
5. А.Б.Борисов. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2006. 860 с
6. SH. Z. Abdullayeva. Bank ishi –Т.: MOLIYA-IQTISOD, 2017.-732 б.
7. Деньги, кредит, банки : учебник / под общ. ред. М. С. Марамыгина, Е. Н. Прокофьевой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 384 с.
8. www.cbu.uz (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sahifasi)
9. www.stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi)